

Der Familienname Firle: Herkunft und Verbreitung

Stand: 30. Juni 2026 (Version 1.0.0). Änderungen zu einer älteren Version sind im Anhang erläutert.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	2
2	Etymologie.....	2
3	Schreibweisen.....	3
4	Verbreitung in deutschsprachigen Gebieten.....	3
4.1	Görlitz und Schlesien.....	4
	Görlitz.....	4
	Zodel.....	4
	Bautzen.....	5
	Strehlen.....	5
	Weitere Orte: Domanze, Gassen.....	5
4.2	Region Fulda.....	6
4.2.1	Namensverbreitung in einzelnen Orten.....	7
1)	Eichenried.....	7
2)	Schweben/Rückers.....	7
3)	Jossa.....	7
4)	Opperz.....	7
5)	Schlüchtern und Nachbarorte.....	8
4.2.2	Bedeutende Personen.....	8
4.2.3	Emigration aus Fulda.....	8
	Emigrationsziel Ungarn.....	8
	Emigrationsziel USA.....	9
	andere Emigrationsziele.....	11
5	Anhang.....	12
5.1	Anmerkungen zu Firle im englischen Sprachraum.....	12
5.2	Schaubild zur Namensverbreitung im Fuldaer Land.....	12
5.3	Literaturverzeichnis.....	12
5.3.1	Quellen.....	12
5.3.2	Hilfsmittel und Wörterbücher.....	13
5.3.3	Weitere Literatur.....	13
5.4	Versionshinweise und Änderungen.....	13

1 Einleitung

In diesem Beitrag werden über mehrere Jahre gesammelte historische und genealogische Informationen zum Familiennamen Firle zusammengeführt, geprüft und übersichtlich dokumentiert. Der regionale Schwerpunkt liegt auf dem Fuldaer Land (insbesondere Flieden und Neuhoof), wo der Name bis in die Gegenwart vergleichsweise häufig belegt ist. Ergänzend werden die frühen und gut dokumentierten Linien in Görlitz/Sachsen mit Niederschlesien zusammengefasst sowie Migrationsbewegungen in andere Regionen Europas und nach Übersee skizziert. Ziel ist es, Namensträgerinnen und Namensträgern, Forscherinnen und Forschern sowie lokalhistorisch Interessierten Informationen zu ihren eigenen Vorfahren und eine verlässliche Grundlage für eigene Recherchen zu bieten.

Die Auswertung stützt sich in erster Linie auf die katholischen Kirchenbücher des Bistums Fulda, die online zugänglich sind. Hinzu kommen archivalische Belege, einschlägige genealogische Nachschlagewerke und Datenbanken, die jeweils in den Fußnoten angegeben sind.

Der Beitrag ist wie folgt aufgebaut: Nach einem Überblick zur Etymologie werden die Schreibweisen und ihre regionale Verteilung erläutert. Es folgen die Verbreitungsschwerpunkte mit Kurzporträts wichtiger Orte und Familienzweige in Görlitz/Schlesien sowie im Fuldaer Land, einschließlich ausgewählter biografischer Notizen zu hervorzuhebenden Personen. Ein eigener Abschnitt fasst die Emigration aus dem Fuldaer Raum zusammen.

Offene Fragen bleiben insbesondere zur Verbreitung in Osteuropa (u. a. Polen, Ukraine, Baltikum). Erste Spuren in genealogischen Datenbanken deuten auf lohnende Ansätze hin, die jedoch weiterer Prüfung bedürfen.

Korrekturen, Ergänzungen und Hinweise zu diesen Ergebnissen sind gerne willkommen. Änderungen gegenüber früheren Fassungen werden im Anhang transparent dokumentiert.

2 Etymologie

Die Herkunft des Familiennamens Firle ist nicht abschließend gesichert. In der Literatur werden folgende Deutungen diskutiert:

Meist wird ein Zusammenhang mit „Firlefanze“, einem „lustigen Springtanz“, gesehen,¹ der sich wiederum vom französischen Tanzlied „Virelai“ aus dem 13. bis 15. Jahrhundert ableitet,² was auf eine Spitznamenbildung mit Assoziationen von Beweglichkeit und Ausgelassenheit hinweist.

Zum anderen verweisen Wörterbücher als möglichen Ursprung auf mitteldeutsch „Firl“ ‚Kreisel; Wirbel‘ und „firl“ ‚flink‘.³ In Thüringen sei „Firle“ eine Bezeichnung für einen Kreisel und die Be-

1 Siehe beispielhaft: „Firlefanze“, in: Wolfgang Pfeifer et al., Etymologisches Wörterbuch des Deutschen (1993), digitalisierte und von Wolfgang Pfeifer überarbeitete Version im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, <<https://www.dwds.de/wb/etymwb/Firlefanze>>, abgerufen am 12.01.2026.

Außerdem: „Firlefanze“, in: Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm / Neubearbeitung (A–F), digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/25, <<https://www.woerterbuchnetz.de/DWB2>>, abgerufen am 12.01.2026.

Siehe auch: Seite „Firlefanze“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. September 2025, 13:48 UTC. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Firlefanze&oldid=259767196> (Abgerufen: 12. Januar 2026, 09:58 UTC).

2 Seite „Virelai“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 6. Oktober 2025, 17:01 UTC. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Virelai&oldid=260366634> (Abgerufen: 12. Januar 2026, 10:00 UTC).

3 „Firlefanze“. In: Deutsches Fremdwörterbuch (DFWB), hrsg. vom IDS Mannheim URL:

zeichnung „Firl“ stehe im Schlesischen für „einen hurtigen Menschen“,⁴ was eine Entstehung als beschreibender Spitzname stützt.

Das Deutsche Wörterbuch sah in der ersten Auflage einen möglichen Zusammenhang „mit dem sinn von fremdling“,⁵ was aber in der weiteren Forschung als unwahrscheinlich abgelehnt wurde⁶ und mit der Neubearbeitung korrigiert wurde. Ein Zusammenhang mit der Zahl „vier“ (z.B. Vierling analog zu Zwilling/Drilling) wird in der Forschung nicht angenommen, sieht man von einem kürzlich erschienenen knappen Eintrag im Digitalen Familiennamenwörterbuch Deutschlands (DFD) ab.⁷

Die häufig vorkommenden Schwankungen in der Schreibweise (Firle, Fierle, Vierle, Förle) lassen sich durch regionale Lautung und historische Schreibgewohnheiten erklären – dies lässt sich klar anhand der Schreibweisen in den Kirchenbüchern zeigen, wo oft mehrere Varianten parallel auftreten; sie sprechen nicht für eigenständige Namen, sondern für Varianten desselben Namens.

Früh bezeugte Nennungen des Namens in verschiedenen Regionen (s.u.) sprechen gegen einen einheitlichen Ursprung und für voneinander unabhängige Traditionslinien.

In Großbritannien ist der Ortsname Firl */ˈfɜːrl/* für 1086 belegt (siehe Anhang). Ein Zusammenhang mit den deutlich später auftauchenden Namen im deutschsprachigen Raum ist aber nicht erkennbar. Dort handelt es sich um eine eigenständige Entwicklung des Orts- und Familiennamens.

3 Schreibweisen

Verschiedene Schreibvarianten des Familiennamens sind in historischen Quellen und im regionalen Gebrauch belegt, darunter „Firle“, „Fierle“, „Vierle“ und „Förle“. Diese Formen lassen sich vor allem durch Dialekt und uneinheitliche Schreibgewohnheiten erklären und sind ausnahmslos als Varianten desselben Namens zu verstehen. Die Schreibweisen variierten und variieren teils zwischen benachbarten Orten, bis ins 19. Jahrhundert auch innerhalb einzelner Orte, je nach Pfarrer, der die Kirchenbücher führte.

Im Fuldaer Land hat sich seit dem 19. Jahrhundert „Firle“ als dominante Schreibweise etabliert, während ältere oder lokale Varianten punktuell auftreten. So dominierte in Jossa im 17. und 18. Jahrhundert die Schreibung „Förle“, während der Name in Nachbarorten Firle oder Fierle geschrieben wurde. Nach 2000 ist in Niederkalbach nur noch eine Familie belegt, die den Namen „Fierle“ schreibt, während in allen Nachbarorten die Form „Firle“ üblich ist.

Eine Abgrenzung muss jedoch zum Familiennamen „Föllner“ gezogen werden, der im Fuldaer Land ebenfalls verbreitet ist.

<https://www.owid.de/artikel/406420> (Abgerufen: 12. Januar 2026, 10:00 UTC).

4 Weise, O.: Firlfanz, Quirlequitsch, Tripstrille, Zeitschrift für deutsche Wortforschung, Straßburg, 1902, Seite 123 (https://www.google.de/books/edition/Zeitschrift_f%C3%BCr_deutsche_Wortforschung/Q9wRAAAIAAJ?hl=de&gbpv=1&dq=%22firl%22+fink&pg=PA123).

5 „Firlfanz m.“, Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, digitalisierte Fassung im Wörterbuchnetz des Trier Center for Digital Humanities, Version 01/25, <https://www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemid=F04549>, abgerufen am 12.01.2026.

6 Siehe Weise (1902).

7 Griebel, Julia, *Fierle*, in: Digitales Familiennamenwörterbuch Deutschlands, URL: <http://www.namenforschung.net/id/name/131399/1>, Stand 17.06.2026; abgerufen am 24.06.2026.

4 Verbreitung in deutschsprachigen Gebieten

Für die Verbreitung des Namens lässt sich schematisch zwischen dem deutschsprachigen und dem englischen Sprachraum unterscheiden, wobei im Folgenden der Schwerpunkt auf dem deutschsprachigen Raum und den von dort ausgehenden Migrationsbewegungen liegt. Hinweise zum englischen Sprachraum werden im Anhang gegeben.

Die Verbreitung in Osteuropa, etwa in Polen und der Ukraine, ist bislang nicht systematisch untersucht. Einzelne Einträge in GEDBAS, der Datenbank des Vereins für Computergenealogie, deuten auf lohnende Forschungsansätze, deren Datenlage allerdings noch zu prüfen ist. Offen ist, ob bzw. inwiefern möglicherweise Zusammenhänge mit dem Baltikum hergestellt werden können.⁸ Die jüngste Namensverbreitungskarte,⁹ die auf Telefonbuchdaten von 1996 basiert, zeigt eine weite Verbreitung. Aufgrund der Datenschutzfristen ist es leider nur selten möglich, die familiären Zusammenhänge im Detail nachzuvollziehen

Insgesamt ist der Name in verschiedenen deutschsprachigen Gebieten belegt und heute in vielen Orten Deutschlands nachweisbar. Die Namensverbreitungskarte des Vereins für Computergenealogie auf Basis der Verlustlisten des Ersten Weltkriegs weist neben den Schwerpunkten **Görlitz/Sachsen mit Niederschlesien** und **Fulda/Osthessen** nur vereinzelte weitere Nachweise aus, die sich zumeist auf diese Regionen zurückführen lassen.¹⁰ Da der Name früh in beiden Kernräumen belegt ist, nämlich 1390 in Görlitz und 1500 in Flieden, ist ein gemeinsamer Ursprung wenig wahrscheinlich.

4.1 Görlitz und Schlesien

Die Geschichte der Firles in Schlesien ist von Friedrich Ferle aus Riga (1913) und Friedrich Wilhelm Engemann (1941) im Deutschen Geschlechterbuch ausführlich dargestellt worden, sodass sich der vorliegende Beitrag hier auf eine Zusammenfassung beschränkt. Näheres kann dort nachgelesen werden.¹¹

Der Familienname erscheint 1390 erstmals in Görlitz,¹² und auch in weiteren Orten der Region ist er vor 1500 belegt, darunter in Bautzen sowie in Sorau (Żary).¹³

Görlitz

In Görlitz ist ab mindestens 1514 der Tuchmacher Georg Firle (Schreibvariante: Vierlein) nachweisbar. Er war 1525 am Tuchmacheraufstand beteiligt und musste die Stadt zeitweilig verlassen.¹⁴ Über acht Generationen traten Nachkommen der Familie als Tuchmacher in Erscheinung. Gegen Ende

8 Siehe Gedbas-Suche. Beispielhaft: Martin Ludwig Firle, Trauung 1865 in Konin, Wielkopolskie, Polen (<https://gedbas.genealogy.net/person/show/1401406529>);

Friedrich Firle, Trauung 1879 in Ludwigowka, Volhynia, Ukraine (<https://gedbas.genealogy.net/person/show/1401416201>).

9 <https://nvk.genealogy.net/map/1890:Firle,1996:Firle>

10 Siehe Namensverbreitungskarte „Firle“. URL: <https://nvk.genealogy.net/map/1890:Firle,1996:Firle>, abgerufen am 12.01.2026.

11 Ferle, Friedrich: Ferle/Firle. In: Deutsches Geschlechterbuch, Band 25 (1913), C. A. Starke, Görlitz, 135-157, 203-218.

Engemann, Friedrich Wilhelm: Firle, In: Deutsches Geschlechterbuch, Band 112 [= Schlesisches Geschlechterbuch, Band 2] (1941), C. A. Starke, Görlitz, 98-150, 599-625.

12 ebd., 602.

13 ebd., 606ff.

14 Seite „Görlitzer Tuchmacheraufstand“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 13. Dezember 2025, 15:25 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%B6rlitzer_Tuchmacheraufstand&oldid=262387644 (Abgerufen: 12. Januar 2026, 10:37 UTC).

des 18. Jahrhunderts ist die Linie in der männlichen Nachfolge wohl erloschen.

Zodel

Im nahegelegenen Zodel, rund fünf Kilometer nördlich von Görlitz, lässt sich eine Familie Firle seit Beginn der Kirchenbücher (1630) nachweisen.¹⁵ Als Spitzenahn gilt Hans Firle, um 1620 geboren, Besitzer einer Bauernstelle.¹⁶

Spätere Generationen erreichten überregionale Bekanntheit und Bedeutung:

- Ernst Firle (1792–1872), unter anderem herzoglicher Rentmeister, zog zu Beginn des 19. Jahrhunderts nach Berlin.¹⁷
 - Rudolph Firle (1824–1863) lebte in Breslau und gründete mehrere Gaswerke.¹⁸
 - Dessen Tochter Marie (1854–1943¹⁹) heiratete den Botaniker Adolf Engler.²⁰
 - Sein Sohn Ernst (1853–1940) war Sanitätsrat und Chirurg in Potsdam.²¹
 - Ernsts Sohn Rudolph (1881–1969) wurde Marineoffizier und Vorsitzender des Norddeutschen Lloyd.²²
 - Der jüngere Bruder Otto (1889–1966) arbeitete als Architekt in Berlin und Düsseldorf entwarf und das später von der Lufthansa geführte Kranich-Logo.²³

Bautzen

Auch in Bautzen ist ab etwa 1600 eine Tuchmacherfamilie belegt. Eine familiäre Verbindung nach Görlitz ist denkbar, jedoch fehlen Belege hierfür. Von Bautzen aus zogen Angehörige nach Kamenz und nach Riga. Um 1900 finden sich in allen drei Orten Namensträgerinnen und Namensträger.²⁴

Strehlen

In Strehlen (heute Strzelin) ist ab etwa 1750 der Ratsschreiber Johann Georg Firle nachweisbar.²⁵ Dessen Urenkel Walther Firle (1859–1929) erlangte als Maler Bekanntheit und wurde zum Professor berufen.²⁶ Seine Schwester Gertrud (1863–?) war mit dem Juristen und Versicherungsfachmann

15 Die Kirchenbücher sind digitalisiert verfügbar:

Family Search: Kirchenbuch, 1630-1726 Evangelische Kirche Zodel (Kr. Görlitz). URL: <https://www.familysearch.org/en/search/catalog/485739>, abgerufen am 12.01.2026.

16 Engemann (1941), S. 100.

17 ebd., 104-105.

18 ebd., 106-107.

19 Ehrengräber Botanischer Garten, Berlin-Lichterfelde: <https://grabsteine.genealogy.net/tomb.php?cem=9888&tomb=36>, abgerufen am 24.06.2026.

20 Seite „Adolf Engler“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 9. Dezember 2025, 21:59 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Adolf_Engler&oldid=262280703 (Abgerufen: 12. Januar 2026, 11:07 UTC).

21 ebd., 110-111.

22 ebd., 111-112, s.a. Seite „Rudolph Firle“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 24. Oktober 2024, 08:28 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rudolph_Firle&oldid=249696760 (Abgerufen: 12. Januar 2026, 10:40 UTC).

23 ebd., 113-114, s.a. Seite „Otto Firle“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 6. Januar 2026, 10:02 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Otto_Firle&oldid=263082586 (Abgerufen: 12. Januar 2026, 10:39 UTC).

24 Ferle (1913), 135-147.

25 ebd., 149-153

26 Seite „Walther Firle“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 23. Juni 2021, 13:58 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Walther_Firle&oldid=213224183 (Abgerufen: 12. Januar 2026, 10:51 UTC)

Eugen von Liebig verheiratet, einem Enkel von Justus von Liebig.²⁷ Weitere Nachfahren lebten um 1900 in umliegenden Orten.

Weitere Orte: Domanze, Gassen

Ferle (1913) stellt zudem Verwandtschaften einer Familie Fürle in Domanze (Domanice, Mietków) und in Gassen (Jasień, Lebus) dar.²⁸ Der weitere Verbleib dieser Linien nach 1945 ist noch zu klären.

4.2 Region Fulda

In der Region Fulda lässt sich der Name bis heute vor allem im Süden des Landkreises Fulda in den Gemeinden Flieden und Neuhoof nachweisen. Die Kirchenbücher setzen in den meisten Orten der Gegend in den letzten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts ein. Für die Zeit davor liegen einzelne archivalische Belege vor.

Frühe Nachweise vor 1600

Die Kirchenbücher beginnen in der Gegend meist in den letzten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts. Für die Zeit davor gibt es für den Familienname folgende Nachweise bzw. Negativbefunde:

- Urkunde von 1500²⁹: Jakob von Milz genannt Scholl verkauft an die „Heiligenmeister und Baumeister“ der Pfarrkirche in Flieden, Michael (Michel) Luer und Johann (Henne) Fierley, einen jährlichen Zins in Höhe von drei Gulden aus Gütern in Kressenbach (Cressenbach; heute Stadtteil von Schlüchtern) für 50 rheinische Gulden Frankfurter Münze.

Die Urkunde belegt eine frühe Präsenz von Namensträgerinnen und Namensträgern in der Region. Wenn auch der Nachweis fehlt, kann davon ausgegangen werden, dass eine Verwandtschaft mit den späteren Namensträgern in der Region besteht.

- Viehbedeliste der Abtei Fulda 1510³⁰ : Der Name Firle erscheint nicht,³¹ wobei einzuschränken ist, dass nicht alle Orte des Hochstifts aufgeführt sind und nur Viehhalter erfasst wurden, nicht ärmere Bevölkerungsteile oder Bürger ohne eigenen Viehbesitz.
- 1546 in Herolz: Ein Claus Firlein besitzt ein Gut in Herolz, dessen Abgaben beschrieben werden.³²
- In Hammelburg (bis 1816 zum Hochstift Fulda gehörig) ist 1552 die Trauung eines Hans Fierle dokumentiert.³³ Die Schreibweise „Vierlein“ findet sich bei zwei Trauungen

27 Seite „Eugen von Liebig“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 24. November 2021, 15:28 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Eugen_von_Liebig&oldid=217558443 (Abgerufen: 12. Januar 2026, 11:02 UTC).

28 Ferle (1913), 203ff.

29 HStAM, Urk. 78, 9: Verkauf eines Zinses aus Gütern in Kressenbach durch Jakob von Milz genannt Scholl an die Heiligenmeister der Kirche von Flieden. URL: <https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/showArchivalDescriptionDetails.action?archivalDescriptionId=1700937>, abgerufen am 19. Januar 2026.

30 Johannes Hennesen: Eine Viehbedeliste von 1510 im Hochstift Fulda, Dirlos, 1991.

31 siehe Namensregister (F/V).

32 HStAM, Urk. 75, 1537, URL: <https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/showArchivalDescriptionDetails.action?archivalDescriptionId=4287978>, abgerufen am 19. Januar 2026.

HStAM, Urk. 100, 5045: Gütertausch zwischen dem Stift Fulda und dem Kloster Neuenberg, URL: <https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/showArchivalDescriptionDetails.action?archivalDescriptionId=7784463>, abgerufen am 19. Januar 2026.

33 <https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/wuerzburg/hammelburg-sankt-johannes-der-taeufer-innenstadt/>

1601/1602.³⁴

- Das Türkensteuerregister der Fürstabtei Fulda von 1605³⁵ nennt folgende Personen:
 - Flieden: Jörg Firleinn³⁶
 - Magdlos: Hanns und Lips Firlein³⁷
 - Haid: Henn Fehle³⁸
 - In Hammelburg sind Bernhard, Hans Hecker und Lorentz Vierlein dokumentiert.³⁹

4.2.1 Namensverbreitung in einzelnen Orten

Anhand der Kirchenbücher, die in den meisten Orten im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts einsetzen, lassen sich die familiären Zusammenhänge in der Folge gut rekonstruieren; ein Schaubild hierzu findet sich im Anhang.

Dass diese Familien, die in benachbarten Orten ansässig waren, auf einen gemeinsamen Ursprung zurückgehen, ist naheliegend. Da jedoch gegenseitige Patenschaften in den vorliegenden Kirchenbüchern fehlen, ist eher davon auszugehen, dass sich die Linien zu einem unbekanntem Zeitpunkt vor dem Dreißigjährigen Krieg teilten.

Die umfangreichen Nachfahrenslisten zu den folgenden Linien sind in einer separaten Datei beigefügt.

1) Eichenried

Heinrich Firle (ca. 1640–1709) aus Eichenried ist der Stammvater mehrerer verbreiteter Familienzweige. Die Söhne seines Sohns Johannes (geb. ca. 1660) heirateten nach Mittelkalbach und Niederkalbach, und in der folgenden Generation verbreitete sich der Familienname auch nach Magdlos und durch Hartmann Firle (geb. 1724) nach Mucsi in Ungarn.

Zwischen 1852 und 1882 wanderten mindestens sechs Firles aus Magdlos in die USA aus, wo heute noch Nachkommen leben.

Um 2025 existieren noch rund ein Dutzend Nachfahrenlinien. Nachkommen sind um 2025 in Magdlos, Flieden, Niederkalbach, Hauswurz und Dorfborn, sowie Schwalbach/Taunus und in den USA nachweisbar. Dies ist der Zweig mit den meisten Nachkommen.

2) Schweben/Rückers

Georg (Jörg) Firle (ca. 1590/1600–1649) lässt sich nach dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs in Schweben nachweisen. Nachfahrinnen und Nachfahren der folgenden Generationen begegnen in Herolz/Weiperz, Kerzell, Keutzelbuch, Michelsrombach (Schreibung „Förle“) und Rückers, wobei

[02044/?pg=10](#)

34 siehe Pfarrmatrikel Hammelburg-St. Johannes der Täufer (Innenstadt) (Taufen – Ehen) | 02044, S. 58.

<https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/wuerzburg/hammelburg-sankt-johannes-der-taeufer-innenstadt/02044/?pg=58>. Abgerufen am 24.06.2026.

35 siehe Thomas Heiler (Hrsg.): Das Türkensteuerregister der Fürstabtei Fulda von 1605 (= Veröffentlichungen des Fuldaer Geschichtsvereins. Bd. 64). Parzeller-Verlag, Fulda 2004, sowie Seite „Türkensteuerregister der Fürstabtei Fulda“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 17. Januar 2025, 09:46 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%BCrkensteuerregister_der_F%C3%BCrstabtei_Fulda&oldid=252337190 (Abgerufen: 24. Juni 2026, 09:44 UTC).

36 ebd, 193.

37 ebd, 187.

38 ebd, 188.

39 ebd., 102.

in Rückers um 2025 einige direkte Nachkommen von Georgs Enkel Peter (1679–1755) leben.

Familienmitglieder wanderten im Laufe der Zeit nach Ungarn und in die USA aus oder zogen in weiter entfernte Orte wie Rasdorf, Eidengesäß oder Fulda.

3) Jossa

In Jossa waren Familien in der Schreibweise „Förle“ verbreitet. Sie gehen auf Georg (gest. 1660) und Maria Förle (gest. 1675) zurück.⁴⁰ Die Familien Förle lebten in Jossa bis etwa 1710; ein Nachfahrenszweig wurde in Hosenfeld fortgeführt.

Der Name taucht in Jossa wieder auf, als 1903 ein Nachfahr nach Jossa heiratet. Von etwa 1832 bis 1998 sind zudem Nachfahren in Poppenrod und ab 1921 in Brandlos nachweisbar.

4) Opperz

Peter (Petrus) Firle (ca. 1660–1723) begründete einen Zweig in NeuhoF-Opperz. Die Namenslinie erlosch mutmaßlich um 1906. Eine Verwandtschaftsbeziehung mit der Eichenrieder Linie ist wahrscheinlich, kann aber nicht belegt oder über Patenbeziehungen plausibel begründet werden.

5) Schlüchtern und Nachbarorte

In Wallroth, Schlüchtern, Niederzell und Herolz sind in den frühen Kirchenbüchern vor 1600 Namensträger nachweisbar, für die jedoch keine späteren Belege existieren.

4.2.2 Archivalisch belegte Personen

Dieser Unterabschnitt bündelt archivalisch belegte Amtsträger und markante Personen aus dem Fuldaer Raum.

Mittelkalbach:

- Peter Firle (1724–1800) war ungefähr im Zeitraum von 1758 bis 1781 Lehnshultheiß in Mittelkalbach, das zu jener Zeit dem Amt Brandenstein zugeordnet war.⁴¹ Zugleich war er um 1791 Zöllner, Schultheiß und „Landbereuter“.⁴²
- Sein Sohn Adam Firle (geb. 1754), studierte in Fulda und war dort 1774/1775 an der Publikation zweier Bücher zu Logik, Physik und Metaphysik beteiligt.⁴³ 1779 war er an der Universität Marburg eingeschrieben.⁴⁴ Sein weiterer Verbleib ist unbekannt.

40 Die Daten sind weitgehend entnommen aus: Frebel, Hilmar Meinold: Familienbuch Jossa ab 1653, S. 14.

41 HStAM, 40 a Rubr. 04, 1217: Bestellung und Besoldung des Lehnshultheißen im Amt Brandenstein, Peter Firle aus Mittelkalbach. <https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/showArchivalDescriptionDetails.action?archivalDescriptionId=4127457> und

HStAM, 40 a Rubr. 04, 1043: Vermessung der im fuldischen Oberamt NeuhoF gelegenen, zur Renterei Brandenstein gehörenden Grundstücke, Erhebung der Grundzinsen sowie Gesuch des Lehnshultheißen Peter Firle zu Mittelkalbach um eine Gehaltsaufbesserung.

<https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/showArchivalDescriptionDetails.action?archivalDescriptionId=3070897>

42 Des Fürstlichen Hochstifts Fulda Staats- und Standskalender: auf das Jahr 1791. S. 93.

<https://books.google.de/books?id=bYIAAAAAcAAJ>. Abgerufen am 24.06.2026.

43 Positiones physicae: <https://fuldig.hs-fulda.de/viewer/image/PPN380318407/5/>;

Positiones selectae ex logica et metaphysica: <https://fuldig.hs-fulda.de/viewer/image/PPN381417573/5/>, abgerufen am 24.06.2026. Beteiligt an den Publikationen war u.a. auch Anton Landvogt

(https://de.wikipedia.org/wiki/Anton_Landvogt)

44 Marburger Universitätsmatrikel: <https://dspace.ut.ee/server/api/core/bitstreams/ffd4f6e1-d07a-49b1-9f20-585972ef48e5/content> S. 3 (388), Abgerufen am 24.06.2026.

Niederkalbach/Fulda: Bernhard Firle (geb. 1783) aus Niederkalbach wurde 1820 zum Stadtschröder in Fulda ernannt.⁴⁵ Dort heiratete er 1820⁴⁶ und 1822 und verstarb ohne männliche Nachkommen.⁴⁷

Flieden: Balthasar (Balzar) Firle (1775–1834), neben Blasius Ruppel und Conrad Best einer der Besitzer des ehemaligen Fliedener Kirchfeldes („Grabuff“), bat 1810 um Steuerfreiheit. Erst jüngst sei den Besitzern eine Steuerpflicht auferlegt worden, die vorher nicht bestanden habe. Nach beiliegender Abschrift wurde ihnen das Feld wohl 1773 verkauft.⁴⁸

Adenmühle: Valentin Firle (1772–1827) aus der Adenmühle (bei Flieden) wurde 1806 als „Verschwender“ angeklagt.⁴⁹

Romsthal: Heinrich Vierle (1883-1915), Sohn des Müllers Franz Firle, war Lehrer in Wernes, Oberbimbach und Großentaft.⁵⁰

Schlüchtern: Jacob Virle war um etwa 1615 Schulmeister in Schlüchtern.⁵¹

4.2.3 Emigration aus Fulda

Über die Jahrhunderte können mehrere Auswanderinnen und Auswanderer identifiziert werden, die – wohl vor allem aus wirtschaftlichen Gründen – ihre Heimatorte verließen.

Emigrationsziel Ungarn

Ab etwa 1720 setzte eine umfangreiche Migration aus dem Stift Fulda in den südwestlichen Raum Ungarns ein, die Zuwandernden werden dort häufig als „Stiffoller“ bezeichnet.⁵² Als Hauptnachweis dient die umfangreiche Monografie von Beáta Pallai-Wéber und Ilona Pencz-Amrein, die knapp 500 Familien mit ihren Herkunftsorten dokumentiert.⁵³

Zu nennen sind:

- Aus Rückers emigrierte Georg Firle (geb. um 1690 in Schweben, später wohnhaft in Rückers) 1725 mit seiner Ehefrau und den Söhnen Johann (geb. 1720) und Johann (geb. 1722) nach Himesháza. In Himesháza kam ein weiterer Sohn zur Welt. Die Doppelvergabe des Vornamens Johann folgt der damals nicht seltenen Praxis der Namenswiederholung. Wenn-

45 HStAM, 100, 11812: Bernhard Firle aus Niederkalbach <https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/showArchivalDescriptionDetails.action?archivalDescriptionId=4566486> sowie HStAM, 24 g, 127: Anstellung des Bernhard Firle aus Niederkalbach zum Stadtschröder [in Fulda].

<https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/showArchivalDescriptionDetails.action?archivalDescriptionId=1322530>.

46 <https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/fulda/fulda-stadtpfarrei-st-blasius/1-07/?pg=297>

47 <https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/fulda/fulda-stadtpfarrei-st-blasius/1-07/?pg=303>

48 HStAM, 49 d, Fulda 204: Gesuch der Besitzer des ehemaligen Kirchfeldes zu Flieden, Balthasar Firle, Blasius Ruppelet consorten um Steuerfreiheit. <https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/showArchivalDescriptionDetails.action?archivalDescriptionId=82604>

49 Der Inhalt der Archivalie ist mir nicht bekannt. HStAM, 98 d, 1988 98 d alt 178, 2: Vorgehen gegen den Verschwender Valentin Firle aus der Adenmühle (bei Flieden).

<https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/showArchivalDescriptionDetails.action?archivalDescriptionId=7087118>

50 siehe: Ehrenbuch der hessischen und waldeckischen Volksschule.

https://archive.org/stream/ehrenbuchderhess00unse/ehrenbuchderhess00unse_djvu.txt, Taufe: https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/fulda/DE-Ful3_JHP/2-01/?pg=214, abgerufen am 24.06.2026.

51 siehe verschiedene Taueinträge seiner Kinder in Schlüchtern 1609-1625 und Tod 1632.

<https://www.archion.de/p/79ab894b0e/>

52 Seite „Stiffoller“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 21. Juli 2025, 15:17 UTC. URL:

<https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Stiffoller&oldid=258114925> (Abgerufen: 12. Januar 2026, 19:39 UTC) .

53 Pallai-Wéber, Beáta/Pencz-Amrein, Ilona: Auswanderung aus den Ortschaften des Bistums Fulda nach Ungarn im 18. Jahrhundert. Baja, 2025.

gleich beide Söhne vor Ort heirateten, sind dort keine Nachkommen bekannt.⁵⁴

- Aus Herolz wanderten mehrere Kinder von Georg Firle (geb. vor 1675, gest. 1742) aus:⁵⁵
 - Ulrich Firle (geb. 1713), emigrierte vor 1736 nach Szúr und lebte später in Villány.
 - Einige Jahre später, nämlich 1751/1752, folgte sein jüngerer Bruder Hartmann Firle (geb. 1720) mit seiner Ehefrau und mindestens einem Kleinkind. Sie wohnten in Mucsi. Seine Frau bekam acht Kinder, von denen nur drei das Erwachsenenalter erreichten.
 - Mit Hartmann reiste vermutlich auch seine Schwester Maria Margaretha (geb. 1726). Sie heiratete in Mucsi den ebenfalls aus Herolz stammenden Johann Hambuch (geb. 1714) und hatte mit ihm dort zehn Kinder.
- Aus Neuhof-Neustadt zog Stephan Firle (geb. um 1705(?)) mit seiner Ehefrau zwischen 1736 und 1766 nach Hidor. Von ihm sind keine Nachkommen bekannt.⁵⁶

Emigrationsziel USA

Mehrere Namensträgerinnen und Namensträger wanderten im 19. Jahrhundert in die USA aus, vor allem aus der Region Flieden. Die Zielorte lagen überwiegend in Maryland, Pennsylvania, New York, Michigan und Wisconsin.

Magdlos

- Matthäus bzw. Matthias Firle (geb. 1825 als Sohn von Johannes Firle (geb. 1780)), emigrierte 1852.⁵⁷ Er lebte in Hamburg, New York, in der Nähe der Niagarafälle und hatte zehn Kinder, deren Nachkommen um 2025 noch dort leben.⁵⁸
- Leonhard (geb. 1856) und Ägid (Ägidius oder auch Eggert) Firle (geb. 1858) waren Söhne Nikolaus Firle (geb. 1818) und Neffen von Matthäus Firle. Sie kamen in Magdlos zur Welt und wanderten zu einem nicht näher bestimmbar Zeitpunkt aus. Sie lebten ebenfalls in Hamburg, New York,⁵⁹ wobei Ägid acht Kinder hatte,⁶⁰ und bei Leonhard mindestens ein Kind anzunehmen ist.⁶¹
- Amand Firle (geb. 1842), Sohn von Christoph Firle (geb. 1806) wanderte 1861⁶² nach Alle-

54 ebd., S. 57-59.

Außerdem: „Fierle, Georg, Rückers/FD, 1725“, in: Hessische Auswanderer <https://lagis.hessen.de/de/personen/hessische-auswanderer/alle-eintraege/2959_fierle-georg-rueckers-fd-1725> (aufgerufen am 13.01.2026)

55 ebd., S. 58-59, 71.

56 ebd., S. 59.

57 „Firle, Matthias, Magdlos, 1852“, in: Hessische Auswanderer <https://lagis.hessen.de/de/personen/hessische-auswanderer/alle-eintraege/23189_firle-matthias-magdlos-1852> (aufgerufen am 12.01.2026)

„Firle, Mathaeus, Magdlos, 1852“, in: Hessische Auswanderer <https://lagis.hessen.de/de/personen/hessische-auswanderer/alle-eintraege/22270_firle-mathaeus-magdlos-1852> (aufgerufen am 12.01.2026)

58 <https://www.familysearch.org/de/tree/person/about/MJZ3-L9G> aufgerufen 14. Januar 2026.

<https://bubba.ai/trucking-companies/new-york/hamburg/fierle-enterprise-llc-3887496>, aufgerufen am 12.01.2026.

59 *Find a Grave*, Datenbank und Bilder (<https://de.findagrave.com/memorial/135691925/eggert-fierle>: aufgerufen 15. Januar 2026).

Für beide existiert kein Nachweis in Lagis (12. Januar 2026).

60 <https://ancestors.familysearch.org/en/G4JQ-RM7/eggert-fierle-1858-1925> aufgerufen 14. Januar 2026.

61 <https://de.findagrave.com/memorial/167581641/leonard-fierle> aufgerufen 14. Januar 2026.

62 „Firle, Amand., Magdlos, 1861“, in: Hessische Auswanderer <https://lagis.hessen.de/de/personen/hessische-auswanderer/alle-eintraege/71915_firle-amand-magdlos-1861> (aufgerufen am 12.01.2026).

„Firle, Amand., Magdlos, 1861“, in: Hessische Auswanderer <https://lagis.hessen.de/de/personen/hessische-auswanderer/alle-eintraege/50138_firle-amand-magdlos-1861> (aufgerufen am 12.01.2026)

gheny City, Pennsylvania, aus. Er heiratete dort und hatte mindestens zwei Kinder.⁶³

- Amands Bruder Wilhelm (geb. 1852) folgte 1866 im Alter von 14 Jahren.⁶⁴ Zu klären wäre noch, mit wem er sich auf die Reise machte. Er war katholischer Priester in Hubbardston/Michigan.⁶⁵

Alle diese Personen nutzten die Namensform „Fierle“.

Flieden

- Johann Heinrich Firle (geb. 1813), Sohn von (Johann) Balthasar Firle (geb. 1775 in Mittelkalbach, verheiratet in Flieden), wanderte 1834 mit einem Vermögen von 115 Gulden aus.⁶⁶ Er lebte und starb in Cumberland, Allegany County, Maryland.⁶⁷ Zwei seiner sieben Kinder waren Priester.⁶⁸ Die Familie nutzte die Schreibweise „Firle“.
- Dessen Bruder Wendelin (geb. 1810)⁶⁹ emigrierte 1838 mit dem stattlichen Vermögen von 800 Gulden in die USA⁷⁰ und ließ sich in Frostburg, Allegany County, Maryland, nieder. Nachfahren tragen teils die Namensform Firlie.⁷¹
- Johannes Firle (geb. 1819 in Flieden-Kellerei) emigrierte 1860 mit seiner Ehefrau und insgesamt sieben Kindern (zwei Söhnen über 14 Jahren, drei Söhnen und zwei Töchtern unter 14 Jahren).⁷² Er wanderte mit einem recht hohen Vermögen von 550 Gulden aus. Weitere Informationen zu seinem späteren Wohnort sind nicht bekannt.

andere Orte

- Hosenfeld: Die Brüder Justin (geb. 1830) und Franz Firle (geb. 1837), Söhne von Jakob Firle (geb. 1808), wanderten 1852 aus.⁷³ Über ihren späteren Wohnsitz liegen keine Informatio-

63 *Find a Grave*, Datenbank und Bilder (<https://de.findagrave.com/memorial/13628169/amand-fierle>: aufgerufen 14. Januar 2026).

64 „Firle, Wilhelm, Magdlos, 1866“, in: Hessische Auswanderer <https://lagis.hessen.de/de/personen/hessische-auswanderer/alle-eintraege/49678_firle-wilhelm-magdlos-1866> (aufgerufen am 12.01.2026).
Siehe auch: <https://forum.ahnenforschung.net/forum/foren-f-r-bundesl-nder-der-bundesrepublik-deutschland/hessen-genealogie/103130-wochenblatt-fuer-die-provinz-fulda-jahrgang-1866/page7?t=129185&highlight=Firle>, aufgerufen am 12.01.2026.

65 Hubbardston Area Historical Society: Newsletter Number Eleven, November-December 2004. URL: <http://hubbardston.org/news/newslet11.pdf>, (Abgerufen: 12. Januar 2026, 10:39 UTC).
<https://de.findagrave.com/memorial/110506078/william-j-fierle>, aufgerufen am 12.01.2026.

66 „Firle, Johann Heinrich, Flieden, 1834“, in: Hessische Auswanderer <https://lagis.hessen.de/de/personen/hessische-auswanderer/alle-eintraege/110815_firle-johann-heinrich-flieden-1834> (aufgerufen am 15.01.2026).

67 <https://de.findagrave.com/memorial/119762202/henry-firle> (aufgerufen am 15.01.2026).

68 <https://ancestors.familysearch.org/en/LTXD-RV9/john-henry-firle-1813-1896> (aufgerufen am 15.01.2026).

69 Auerbach, Inge: Hessische Auswanderer [Hesaus]: Index nach Familiennamen. Marburg: 1988, Bd. II: Auswanderer aus Hessen - Kassel: 1840 – 1850, S. 121;

„Firle, Wendelin, Flieden, 1838“, in: Hessische Auswanderer <https://lagis.hessen.de/de/personen/hessische-auswanderer/alle-eintraege/105854_firle-wendelin-flieden-1838> (aufgerufen am 12.01.2026)

70 „Firle, Wendelin, Flieden, 1838“, in: Hessische Auswanderer <https://lagis.hessen.de/de/personen/hessische-auswanderer/alle-eintraege/105854_firle-wendelin-flieden-1838> (aufgerufen am 13.01.2026)

71 <https://www.ancestry.com/genealogy/records/peter-v-firle-24-9h0l0k>, aufgerufen am 16.01.2026

72 „Firle, Johannes, Flieden, 1860“, in: Hessische Auswanderer <https://lagis.hessen.de/de/personen/hessische-auswanderer/alle-eintraege/26665_firle-johannes-flieden-1860> (aufgerufen am 12.01.2026).

„Firle, Johannes, Flieden, 1860“, in: Hessische Auswanderer <https://lagis.hessen.de/de/personen/hessische-auswanderer/alle-eintraege/61998_firle-johannes-flieden-1860> (aufgerufen am 12.01.2026).

73 „Firle, Franz, Hosenfeld, 1852“, in: Hessische Auswanderer <https://lagis.hessen.de/de/personen/hessische-auswanderer/alle-eintraege/13830_firle-franz-hosenfeld-1852> (aufgerufen am 18.01.2026)

„Firle, Franz, Hosenfeld, 1852“, in: Hessische Auswanderer <https://lagis.hessen.de/de/personen/hessische-auswanderer/alle-eintraege/23234_firle-franz-hosenfeld-1852> (aufgerufen am 18.01.2026)

„Firle, Justin, Hosenfeld, 1852“, in: Hessische Auswanderer <https://lagis.hessen.de/de/personen/hessische-auswanderer/alle-eintraege/23233_firle-justin-hosenfeld-1852> (aufgerufen am 18.01.2026)

nen vor.

- Rückers: Anna Maria Firle (geb. 1875 als Tochter von Hieronymus Firle), zog um 1893 nach Ohio.⁷⁴
- Dauernheim bei Ranstadt: Johann Jacob Firle (geb. 1810 als Sohn von Tobias Firle)⁷⁵ emigrierte mit seiner Frau Ursula (geb. 1810)⁷⁶ und Sohn Johann/John (geb. 1841)⁷⁷ und eventuell weiteren Kindern. Die Auswanderung muss zwischen 1847 und 1860 stattgefunden haben.⁷⁸ Sie ließen sich in Milwaukee, Wisconsin, nieder. Johann hatte dort mindestens fünf Kinder.⁷⁹

Die Wurzeln dieser Auswanderer liegen in Hosenfeld, wo Johann Jacob Firlers Vater, Tobias Firle (geb. 1774), zur Welt kam. Er heiratete 1806 in Dauernheim.

- Romsthal: Heinrich (Henrich) Fierle (oder Firle, geb. 1833) kam in Romsthal als Sohn von Johannes Firle zur Welt. 1853 wanderte er in die USA aus.⁸⁰ Weitere Informationen zu seinem späteren Wohnort sind nicht bekannt.

Weitere Emigrationsziele

Henrich Firle aus Magdlos (vermutlich geb. 1777 als Sohn von Hartmann Firle⁸¹) wanderte 1810 ins Herzogtum Nassau aus.⁸² Details über seinen genauen Zielort und Verbleib sind nicht bekannt.

„Firle, Justin, Hosenfeld, 1852“, in: Hessische Auswanderer <https://lagis.hessen.de/de/personen/hessische-auswanderer/alle-eintraege/22313_firle-justin-hosenfeld-1852> (aufgerufen am 18.01.2026)

74 <https://gedbas.genealogy.net/person/show/1290514403>, aufgerufen am 24.06.2026.

75 <https://www.familysearch.org/de/tree/person/details/L6JF-7F4>, aufgerufen am 16.01.2026.

Find a Grave, Datenbank und Bilder (<https://de.findagrave.com/memorial/200646443/jacob-firle>: aufgerufen 16. Januar 2026).

76 <https://www.familysearch.org/de/tree/person/details/LCFD-W9Z>, aufgerufen am 16.01.2026.

Find a Grave, Datenbank und Bilder (<https://de.findagrave.com/memorial/200644420/ursula-firle>: aufgerufen 16. Januar 2026).

77 <https://www.familysearch.org/de/tree/person/details/LD92-8DV>, aufgerufen am 16.01.2026.

Find a Grave, Datenbank und Bilder (<https://de.findagrave.com/memorial/80727968/john-firle>: aufgerufen 16. Januar 2026).

Die Taufe ist in den Kirchenbüchern von Dauernheim verzeichnet (

78 <https://www.familysearch.org/de/tree/person/details/L6JF-7F4>, aufgerufen am 16.01.2026

79 <https://www.familysearch.org/de/tree/person/details/LD92-8DV>, aufgerufen am 16.01.2026. Die Taufe ist in den Kirchenbüchern von Dauernheim verzeichnet (

80 „Fierle, Henrich, Romsthal, 1853“, in: Hessische Auswanderer <https://lagis.hessen.de/de/personen/hessische-auswanderer/alle-eintraege/75811_fierle-henrich-romsthal-1853> (aufgerufen am 18.01.2026)

81 Ein direkter Nachweis dieser Angaben fehlt. Da es sich jedoch um die einzige Person dieses Namens handelt und keine weiteren Informationen außer der Taufe zu ihm vorliegen (Tod/Trauung sind nicht verzeichnet), ist die Identifikation mit ihm wahrscheinlich.

82 „Firle, Henrich, Magdlos, 1810“, in: Hessische Auswanderer <https://lagis.hessen.de/de/personen/hessische-auswanderer/alle-eintraege/3231_firle-henrich-magdlos-1810> (aufgerufen am 13.01.2026).

5 Anhang

5.1 Anmerkungen zu Firle im englischen Sprachraum

In Großbritannien existiert das Dorf Firle (/ˈfɜːrl/) in East Sussex, England.

Es wird im Domesday Book von 1086 erstmals als „Ferla“ erwähnt. Das dortige Herrenhaus stammt aus dem 15. Jahrhundert.⁸³ Zwischen 1800 und 1850 stieg die Bevölkerung von rund 500 auf 700 Personen.⁸⁴ 2007 hatte der Ort 327 Einwohner.⁸⁵

Verschiedenste Namensformen für das Dorf sind über die Jahrhunderte belegt. Die Etymologie wird als schwierig angesehen („This is a unique and difficult name“). Ein Zusammenhang mit dem angelsächsischen Wort für „Eiche“ wird vermutet.⁸⁶

Ausgehend vom britischen Ortsnamen entstand auch ein Familienname Firle, belegt 1593 bei der Taufe von Margaret Fyrrell in Calne, Wiltshire, ca. 220km nordwestlich von Firle. 1690 ist eine Hochzeit von Ann Firle und Richard Brooker in Kent belegt.⁸⁷

Diese britische Orts- und Namensgeschichte ist eigenständig. Ein Zusammenhang mit dem im deutschsprachigen Raum belegten Familiennamen Firle ist nicht erkennbar.

Ein Vorort von Adelaide, Australien, wurde 1881 nach dem britischen Ort benannt.⁸⁸

5.2 Schaubild zur Namensverbreitung im Fuldaer Land

Das Schaubild ist in der aktuellsten Version unter derselben Adresse wie dieses Dokument zu finden.

5.3 Literaturverzeichnis

5.3.1 Quellen

- Mit deutlichem Abstand am häufigsten wurden die katholischen Kirchenbücher der jeweiligen Pfarrei des Bistums Fulda herangezogen, die nicht einzeln zitiert werden. Sie sind online zu finden unter <https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/fulda/>.
- Grundlage für die Auswanderungen sind die jeweils verlinkten Dokumente aus der Auswandererdatenbank LAGIS: <https://lagis.hessen.de/de/personen/hessische-auswanderer>.

83 Seite „Firle“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. September 2025, 13:48 UTC. URL: <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Firle&oldid=1308499061> (Abgerufen: 19. Januar 2026, 09:58 UTC).

84 The Keep: Firle (otherwise West Firle). URL: <https://www.thekeep.info/places/eastsussex/parishesandsettlements/west-firle/> abgerufen am 19. Januar 2026.

85 Seite „Firle“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. September 2025, 13:48 UTC. URL: <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Firle&oldid=1308499061> (Abgerufen: 19. Januar 2026, 09:58 UTC).

86 Nottingham.ac.uk: URL: <http://epns.nottingham.ac.uk/browse/id/5328724fb47fc40c36000da6> 19. Januar 2026: nicht mehr abrufbar.

87 <https://www.surnamedb.com/Surname/Firle>

88 Seite „Firle, South Australia“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 15. September 2025, 13:48 UTC. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Firle,_South_Australia&oldid=1326364142. (Abgerufen: 19. Januar 2026, 09:58 UTC).

5.3.2 Lexika, Wörterbücher und weitere Hilfsmittel

siehe Angaben in den jeweiligen Fußnoten.

5.3.3 Weitere Literatur

Wegen der großen Zahl an einzelnen Nachweisen wird auf die Auflistung aller Literaturangaben verzichtet und nur die wichtigsten verwendeten Werke angegeben:

Auerbach, Inge: Hessische Auswanderer [Hesaus]. Index nach Familiennamen. Bd. II: Auswanderer aus Hessen-Kassel 1840–1850. Marburg 1988.

Engemann, Friedrich Wilhelm: Firle. In: Deutsches Geschlechterbuch, Bd. 112 (= Schlesisches Geschlechterbuch, Bd. 2). Görlitz: C. A. Starke, 1941, S. 98–150, 599–625.

Ferle, Friedrich: Ferle/Firle. In: Deutsches Geschlechterbuch, Bd. 25. Görlitz: C. A. Starke, 1913, S. 135–157, 203–218.

Frebel, Hilmar Meinolf: Familienbuch Jossa ab 1653. Aus den Kirchenbüchern Hosenfeld, Bistum Fulda. Bonn 1998.

Heiler, Thomas (Hrsg.): Das Türkensteuerregister der Fürstabtei Fulda von 1605 (= Veröffentlichungen des Fuldaer Geschichtsvereins, Bd. 64). Fulda: Parzeller-Verlag, 2004.

Hennesen, Johannes: Eine Viehbedeliste von 1510 im Hochstift Fulda. Dirlos 1991.

Pallai-Wéber, Beáta / Pencz-Amrein, Ilona: Auswanderung aus den Ortschaften des Bistums Fulda nach Ungarn im 18. Jahrhundert. Baja 2025.

5.4 Versionshinweise und Änderungen

- 30. Juni 2026: Erste Version veröffentlicht.